

Escala da Tipologia de Ativismo Profissional (ETAP)

Costa, A. L.; Vaz, H.; Menezes, I.

Instruções:

Considere a lista de atividades apresentada e, pensando no seu trabalho, nas populações com quem trabalha e/ou nas causas que defende nesse contexto, reflita sobre a seguinte questão: Eu fiz isto no(s) último(s) ano(s)?

Por favor, selecione a posição apropriada para cada elemento:

	Nunca				Muito Frequentemente
1. Participar em conversas e debates (assembleias, reuniões, discussões em grupo, conversas informais) para discutir possíveis soluções para os problemas das pessoas com quem trabalho (público-alvo)	1	2	3	4	5
2. Organizar/participar numa reunião pública, manifestação ou marcha sobre questões sociais ou políticas relacionadas com o trabalho que desenvolvo	1	2	3	4	5
3. Realizar apresentações públicas em conferências, grupos de discussão e formações em que alerto para situações de injustiça vividas pelas pessoas com quem trabalho (público-alvo)	1	2	3	4	5
4. Partilhar a minha opinião sobre um assunto social ou político relacionado com o meu trabalho através da publicação de artigos científicos ou de opinião em revistas técnicas ou científicas	1	2	3	4	5
5. Envolver-me numa atividade política relacionada com o meu trabalho que sabia que poderia trazer consequências negativas no âmbito profissional (repreensão, despedimento, etc.)	1	2	3	4	5
6. Contactar decisores/as políticos/as, para partilhar informação/recomendações	1	2	3	4	5

	políticas e sensibilizar para os problemas das pessoas com quem trabalho (público-alvo)					
7.	Participar em concertos/eventos de angariação de fundos ou dar dinheiro para uma causa social ou política relacionada com o trabalho que desenvolvo	1	2	3	4	5
8.	Organizar/Participar num acampamento ou ocupação para alertar e sensibilizar para uma causa ou situação de injustiça vivida pelas pessoas com quem trabalho (público-alvo)	1	2	3	4	5
9.	Partilhar a minha opinião sobre um assunto social ou político relacionado com o meu trabalho através da publicação de artigos/textos de opinião/vídeos nos media, em blogues, no Facebook, etc.	1	2	3	4	5
10.	Confrontar discursos, declarações piadas ou insinuações que se opõem às causas das pessoas com quem trabalho (e.g. discursos preconceituosos, xenófobos, homofóbicos, machistas, etc.)	1	2	3	4	5
11.	Participar em ações políticas de protesto que possam ser ilegais (ex. queimar uma bandeira, bloquear o acesso a um edifício ou área pública, atirar pedras, etc.) contra situações de injustiça vividas pelas pessoas com quem trabalho (público-alvo)	1	2	3	4	5
12.	Partilhar informação (notícias, músicas, vídeos) e discutir sobre questões sociais e políticas, relativas ao meu trabalho, na internet.	1	2	3	4	5
13.	Utilizar a cultura e a arte (literatura, teatro, cinema e música) como ferramentas políticas de sensibilização para causas que defendo no meu trabalho	1	2	3	4	5
14.	Acompanhar as pessoas com quem trabalho (público-alvo) a serviços,	1	2	3	4	5

	testemunhar o atendimento recebido e denunciar, se necessário					
15.	Participar ou boicotar um grupo do Facebook (e outras redes sociais online) ou um protesto online sobre questões sociais e políticas relativas ao meu trabalho.	1	2	3	4	5
16.	Apoiar e promover a organização e mobilização das pessoas com quem trabalho (público-alvo) para a defesa das causas que as afetam	1	2	3	4	5
